
**ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA INSON BOTINIY
TUYG'ULARINING LIRIK IFODASI**

Muxiddinova Ezozxon Shavkat qizi

ToshDO'TAU filologiya fakulteti

2-kurs magistr bozorovaezoza@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Oripov ijodining o'ziga xos jihatlari haqida atroflicha fikr yuritiladi. Shuningdek, shoir she'rlaridagi mavzu rang-barangligi, falsafiy fikrlar tahlilga tortilgan.

Tayanch so'zlar: Abdulla Oripov ijodi, she'riyat, lirik shoir, lirik men, lirik kechinma, poetik mahorat.

Аннотация:

В данной статье всесторонне рассматриваются особенности творчества Абдуллы Арипова. Также анализируется тематическое разнообразие его поэзии и глубина философских размышлений, отражённых в стихотворениях поэта.

Ключевые слова: творчество Абдуллы Арипова, поэзия, лирический поэт, лирическое «я», лирические переживания, поэтическое мастерство.

Annotation:

This article provides an in-depth discussion of the distinctive features of Abdulla Oripov's literary work. It also analyzes the thematic diversity of his poetry and the philosophical reflections embedded in his lyrical expressions.

Keywords: Abdulla Oripov's work, poetry, lyrical poet, lyrical "I", lyrical emotion, poetic mastery.

O'zbek she'riyatida Abdulla Oripov ijodi alohida ajralib turadi. Uning she'riyati so'z va tovushlarning betakror raqsi, rang-barang tuyg'ularning samimiy va mohirona aksi hamdir. Uning ijodida yuksak falsafiy g'oyalar badiiy ifoda etiladi.

Shoir she'riyati orqali har qanday kishi bir muddat bo'lsin, o'ylashga, mushohada qilishga, o'z tiynatiga nazar solishiga imkon yaratiladi. Yozuvchi vatan, millat, odamiylik, mehr-muhabbat, oqibat, e'tiqod, ota-ona, boringki insoniyat tafakkuri mulkidagi mavzularning bari haqida hech kimga o'xshamagan she'rlar bilan o'zbek adabiyoti bisotiga ulkan hissa qo'shdi.

Istibdod yillarida yozilgan "O'zbekiston" she'ri shoirning jasorati va xalqiga muhabbatini ifodalasa, "tilla baliq" ash'ori esa sarkazmga o'ralgan, o'sha davr tuzumining yuziga tik boqqan, iddaolarini yashirmagan ijodkorning hayotiy pozitsiyasidan darak beradi.

"Tuxumdan chiqdi-yu, keltirib uni
Shu loyqa hovuzga tomon otdilar.
Tashlandiq ushoq eb o'tadi kuni,
Xor-u xas, xazonlar ustin yopdilar.

Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha
Va mudroq tollarning achchiq xazoni.
Menga alam qilar, tilla baliqcha
Bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni..."¹

Shoir "Tilla baliqcha" obrazi orqali kichik bir muhitda qolib ketgan va dunyoni o'zi yashab turgan joydangina iborat deb o'ylaydigan, dunyoqarshi tor insonlarni tasvirlaydi. Bu haqida shoir Abdulla Oripov adabiyotshunos Baxtiyor Nazarov bilan suhbatda shunday deydi: "Odamga alam qiladigan joyi shuki, baliqcha bor dunyoni o'zi yashayotgan sassiq hovuzdan iborat deb biladi. Holbuki, dunyo – sassiq havuz emas, ancha kattakon, go'zal, mo'jizakor bir olam. Lekin shu baliqni sassiq hovuzga keltirib tashlaydilar, bunga baliq aybdor emas. Nima qilsin, tilla baliqning aybi yo'q bunda. Hovuz shunday bir suvi aynigan hovuz ekan, uning ichidagi baliq u tillami, durmi, ilohiy baliqmi, Pushkinning o'sha mo'jizakor oltin balig'i bo'ladimi, shunga

¹ Abdulla Oripov Saylanma, Toshkent-2018,86-bet

tushgandan keyin nima bo‘ladi, boshqa yer yuzini ko‘rmagandan keyin dunyo shu nekan, deydi-da”².

Shoir qalamiga mansub sevgi mavzusidagi she’rlar ham nazm bo‘stoniga yangi ifor, rang, chiroy, hayajon olib kirgan.

“Chuvalashar so‘ngsiz o‘ylarim,

Xayolimga taroq urgayman.

Mening qo‘lim etmagan yulduz,

Tushlarimda seni ko‘rgayman”³.

She’rda lirik qahramonning kechinmalarini his qilish qiyin emas. Bu esa shoirning iste’dodi va hassosligining kuchidir. U bugun turgan sarhadidan olisga qayrilib qaraydi, shu kungacha o‘zi bilan olib kelayotgan xotiralari go‘yo “chuvalashyapti”. U sevgilisi yodini tiniqlashtirib olish uchun xotiralarini tartibga soladi. Shunda uning tegrasida eskirmas va o‘chirib bo‘lmas armoni balqiydi. “Mening qo‘lim etmagan yulduz, / Tushlarimda seni ko‘rgayman.” Sevgi abadiy mavzu, har bir qalb uni yangilaydi, deyiladi kitoblarda. Oshiqning abadiy armoni ham har bir qalb tomonidan yangilanadi.

Abdulla Oripovning she’riyati hikmatga yo‘g‘rilgani, obrazli tasvirning behad yorqinligi, hayot haqiqati hayratlanarli darajada badiiy haqiqatga yuksalgani bilan alohida ajralib turadi. U folklor, tarix, aniq va gumanitar fan va sohalarning chuqur bilimdoni bo‘lganini yozganlaridan ko‘rish mumkin. Shoir oltin she’riyatning mujgonidagi shabnamdek nafis, tog‘ga to‘sh urayotgan burgutdek yovqir, ummondek ulkan kechinmalarni tiniq, zo‘riqishlarsiz, chuqur dard bilan ifoda etadi.

“Men shoirman! Istarsangiz shu.

O‘zimmiki erur shu sozim.

Birovlardan olmadim tuyg‘u,

² Шарқ юлдузи, 1987, № 11.

³ Abdulla Oripov Onajonim she’riyat, T-Sharq-2004, 50-bet

O'zgaga ham bermam ovozim..."⁴

Shoirning "boshqalarga o'xshamagan tuyg'usi" umrining so'ngiga qadar ijodida ham o'zgacha bir ko'rinishda davom etdi.

"Xayol kabi keng erur olam,
Mayda gapni ko'tarmagay she'r.
Kerak bo'lsa mening uchun ham,
Javob berar bobom Alisher"⁵.

Bu kabi satrlar Abdulla Oripovning qiyofasini, iste'dod darajasini, mahoratini, poetik ohanglarini belgilaydi. "Mayda gapni ko'tarmagay she'r" – deya o'zining iqrorini keltirish bilan birga boshqa qismatdoshlari – shoirlarga ham eslatma qiladi. Hazrat Navoiy yodini e'zozlab o'tishida – satrlariga u ham javob berishida shoirning so'z mulkining sultoniga munosib satrlar bitishiga ishonchini sezamiz.

Shoir she'rlaridagi lirik qahramon ishqning zavqi, ishtiyoqi, shodligi, armoni va qayg'usini shu qadar aniqlik bilan tasvirlaydiki, uni she'r mutolaasiga kirishgan har bir o'quvchi boshdan kechiradi.

"Shoir bir she'rida shunday yozadi:
Uydan ketganimga o'n yil bo'libdi,
O'n yil qishlog'imdanda yuribman uzoq.
Men yurgan yo'llarda o'tlar unibdi,
Ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq..."⁶.

Lirik qahramonning uyidan ketganiga o'n yil bo'lgani haqida o'qigan kishida o'z-o'zidan xotira kengliklari bo'y ko'rsatadi. Ungan o'tlar, ko'milgan so'qmoq "kalit so'z"lar yordamida o'tmishning og'ir sinovlari, bir vaqtlar diliga tugib, unutgan orzu-istaklari endi qaytib bo'lmas manzilgan aylanganini ich-ichidan his

⁴ Abdulla Oripov Saylanma, T-Ma'naviyat-2007. 105-bet, "Sozim"

⁵ Abdulla Oripov Saylanma, T-Ma'naviyat-2007. 105-bet, "Sozim"

⁶ Abdulla Oripov Onajonim she'riyat, T-Sharq-2004, 59-bet

qiladi. Sheʼr davomida oʻquvchi lirik qahramon bilan iztiroblarni bir-bir bosib oʻtadi.

“...Koʻksidan nomimni beshafqat, battar

Oʻchirgani kabi oqbadan terak.

Bagʻriga ismimni yozgan boʻlsa gar,

Oʻchirmadimikan birorta yurak?”⁷.

Oxirgi misra oʻquvchining yuragini qalqitib yuboradi. Oʻzi uchun qadrdon qalblarni xotirlagan lirik haqramon oʻquvchiga ham dilidagi ogʻrigʻini yuqtirib ketadi. Bu shunday ogʻriqki, qalbni teran qiladi, yurakni uygʻotadi, umrga eʼtiqod, jamiyatga daxldorlik hislarimizni bir karra imtihondan oʻtkazadi, chiniqtiradi.

Chinakam xalq shoiri boʻlgan Abdulla Oripovning siymosi adabiyot sarhadida, sheʼrga oshno qalblarda mangu yashayveradi. Ismi yozilgan birorta yurak Abdulla Oripovning nomini oʻchirmasligiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. O.Abdulhakimova. “Abdulla Oripov adabiy-estetik qarashlari”. “Fan va taʼlim” nashriyoti. – T. 2022.
2. Abdulla Oripov. “Yillar armoni”. Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat” nashriyoti. – T. 1987.
3. google.com
4. Abdulla Oripov Saylanma, Toshkent-2018.
5. Sharq Yulduzi, 1987, № 11.
6. Abdulla Oripov Onajonim sheʼriyat, T-Sharq-2004.

⁷ Abdulla Oripov Onajonim sheʼriyat, T-Sharq-2004, 59-bet